

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Худайберганава Зарофат Захидовна

PhD, доцент

кафедры “Банковского учета и аудита” ТГЭУ

z.khudayberganova@tsue.uz

Ахмаджонов Мухаммадрасул Махмуджон угли

студент 2 курса группы БИА-74 ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15152162>

Аннотация. В научном тезисе исследованы сущность цель и особенности увеличения капитализации коммерческих банков в современных условиях. Сформулированы научные выводы, предложения и рекомендации авторов по увеличению капитализации коммерческих банков в современных условиях.

Ключевые слова: капитал банков, капитализация коммерческих банков, банковские инновации, активы банков, пассивы банков, банковские операции.

Введение

Мировое хозяйство на современном этапе своего развития характеризуется все большим углублением и расширением процесса глобализации, охватывающими без исключения все страны. Происходит консолидация капитала как на страновом, так и на международном уровнях. Исторически многие крупнейшие финансово-кредитные структуры сложились именно благодаря процессам консолидации капитала.

Кроме того, в мировой финансовой системе присутствует тенденция универсализации банковской деятельности: традиционные банки уже предоставляют услуги, присущие компаниям по ценным бумагам, превращаясь в крупные финансовые конгломераты. При этом, небанковские финансовые институты в свою очередь активно конкурируют с банками как по пассивам, так и по активам. Вместе с тем, нефинансовые корпорации (Volvo, Renault, Ford и так далее) все шире начинают предоставлять финансовые услуги, в частности кредитование. Таким образом, данная универсализация способствует все возрастающей конкуренции в мировой финансовой системе.

В современных условиях вопросы увеличения капитализации коммерческих банков имеет важное практическое значение для укрепления финансовой устойчивости банков. Именно капитализация способствует увеличению ресурсного потенциала коммерческих банков за

счет дополнительного привлечения прямых и портфельных инвестиций. По этой причине с уровнем капитализации очень тесно связан объем финансового рынка. В рамках отдельного института уровень капитализации характеризует способность его менеджеров доказать перспективность деятельности данного института.

Необходимо отметить, что в развитых странах накоплен многолетний теоретический и практический опыт по увеличению капитализации, анализа, оценки и регулирования финансовой устойчивости коммерческих банков. Изучение передового зарубежного опыта в данном направлении имеет важное практическое значение для дальнейшего увеличения капитализации, укрепления ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков Узбекистана в условиях развития отраслей экономики.

Глобальное развитие рыночных отношений современной экономики требует от коммерческих банков разработки и совершенствования методов укрепления капитализации и финансовой устойчивости, основанных на принципах рынка и экономической рациональности. В частности, в стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы уделить особое внимание приведению дорожной инфраструктуры в соответствие с международными стандартами, полной цифровизации системы управления движением, созданию должных условий для безопасного движения на дорогах всеми участниками, обеспечению широкого участия общественности в деятельности в данной сфере, а также эффективному использованию в данном направлении средств, направляемых посредством информационного портала «Открытый бюджет»[1].

Результаты исследования финансово-банковской системы развитых и развивающихся стран показывают, что капитализация коммерческих банков напрямую влияет на развитие и устойчивость экономики страны. Также кредиты банков оказывают поддержку развитию малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства и стимулируют развитию инфраструктуры инновационной и цифровой экономики в стране. Дальнейшее развитие цифровых технологий в экономике и, в частности, банковской системе обусловлено глобальным прогрессом в областях информационных технологий и телекоммуникаций.

Обзор литературы по теме.

Теоретические, методологические и практические вопросы увеличения капитализации коммерческих банков были исследованы в научных трудах зарубежных ученых экономистов, таких как Э.Гилл, Т.Кох, Э.Рид, Х.Грюнинг, Э.Доллан, Л.Роджер, А.Симановский, О.Лаврушин, В.Усоскин, Г.Панова, Ж.Синки, Р.Коттер, У.Сото[2] Моисеев, Е.Жукова, Г.Белоглазова, Н.Валенцева, А.Гавриленко, В.Колесников, Г.Коробова, Л. Батракова, А. Литвинова, О. Овчинникова, Г.Панова, В. Родионова, И. Рыкова, Г.Тосунян и других.

Отдельно необходимо выделить разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору стандарты определения достаточности собственного капитала коммерческих банков. Данный свод международных стандартов расчета адекватности собственного капитала является обобщением практики банковского управления и банковского надзора стран с развитыми банковскими системами, в том числе и для российской банковской системы. Последняя также опирается на данные стандарты определения достаточности капитала.

Научные подходы увеличения капитализации коммерческих банков нашли практическое воплощение и в работах местных ученых экономистов и специалистов такие как: Ш.Абдуллаева, Т.Бобакулов, Б.Бердияров, Т.Каралиев, Ф.Муллажанов, А.Омонов, Н.Холмуродов, Р.Таджиев, Р.Шомуродов, Н.Каримов, И.Таймухамедов, М.Нурмуратов, З.Холмахмадов и многих других.

Капитализация во многом определяется экономическим ростом и глобальной конкурентоспособностью национальной экономики, тогда как капитал является величиной относительно постоянной. Именно поэтому стандарты Базель II и Базель III предприняли попытку вывести технику реализации концепции регулятивного капитала на качественно новый уровень: уровень оценок, ориентированных на рынок, поскольку стандарт Базель I исходил из концепции регулятивного капитала и определял требования к капиталу без учета реальной потребности в нем банков [3].

Понятия структура активов и структура пассивов коммерческого банка являются одними из основополагающих в теории банковского дела, поскольку вся деятельность банка сводится к грамотному формированию пассивной части баланса с последующим инвестированием накопленных средств в активные инструменты. Однако отношение к структуре активов и пассивов коммерческого банка как к самостоятельному объекту управления возникло относительно недавно.

Так, в учебнике «Банковское дело», изданном в 2009 году под редакцией известного зарубежного ученого экономиста Лаврушина О.И., приводится определение структуры активов как: «...соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу» [4], при этом определение структуры пассивов отсутствует.

Подход известного зарубежного ученого экономиста П.С. Роуза является наиболее конструктивным и основан на предположении, что сущность управления активами и пассивами в банках заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приводят структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами. По его мнению, «...основная цель управления активами и пассивами состоит в максимизации или, по меньшей мере, в стабилизации величины маржи банка (разности между процентными поступлениями и процентными издержками) при приемлемом уровне риска» [5].

Анализ и результаты.

Смысл процесса капитализации состоит в повышении стоимости капитала, принадлежащего субъектам всех уровней экономики страны, в результате роста их хозяйственного потенциала и эффективности. Таким образом, капитализация во многом определяет темпы экономического роста и глобальную конкурентоспособность национальной экономики.

Само понятие капитализация до сих пор не связывается с рыночным толкованием данного термина применительно к отечественным кредитным организациям. До сих пор и в научной среде и банковском сообществе под капитализацией понимают только наращивание собственного капитала банка. Например, Питер С. Роуз отмечает, что «мы часто оперируем термином “капитализация”, понимая под этим собственные средства или собственный капитал банков и его достаточность для покрытия рисков» [6].

Действительно, для частных и государственных компаний и банков собственные средства являются практически единственными источниками повышения капитализации. Для компаний и банков, акции которых котируются на фондовой бирже, рыночная стоимость капитала является определяющей при оценке уровня капитализации [7].

Поддержание устойчивости банковского сектора важно для экономической безопасности национальной экономики и, в свою очередь, за счет обратных связей поддерживает коммерческие банки как его неотъемлемое звено в сложном механизме, поэтому банка стоит уделять

всё большее внимание анализу и управлению ликвидностью активных операций.

Таблица 1**Динамика ликвидности банковского сектора в Узбекистане¹**

Показатели	01.03.2023	01.03.2024	01.03.2025
Высоколиквидные активы (млрд. сум)	94 426	93 556	138 967
Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам,%	16,8%	14,4%	17,8%
Коэффициент покрытия ликвидности (мин. значение 100%)	191,6%	154,6%	194,7%
Коэффициент чистого стабильного финансирования (мин. значение 100%)	113,9%	111,3%	115,9%
Коэффициент мгновенной ликвидности (мин. значение 25%)	107,4%	96,5%	124,4%

Анализ таблицы 1 показывает, что высоколиквидные активы коммерческих банков страны на 1 марта 2025 года по состоянию с 1 мартом 2023 года значительно увеличились на 47,1% или на 44,5 млрд. сумов. В том числе, коэффициент покрытия ликвидности, коэффициент стабильного финансирования, коэффициент мгновенной ликвидности также увеличились за аналогичный период.

В банковской сфере максимальный доход приносят кредитные операции, содержащие основной риск потери, поэтому «управление портфелями кредитов - это поиск наилучшего соотношения между риском и прибылью всего банковского портфеля кредитов» [8], способствующего укреплению финансовой устойчивости банка в части его такого признака, как финансовое равновесие.

Конечно, трудно переоценить одно из важнейших условий стабильной деятельности банка - величину собственного капитала, которая формируется за счет вкладов учредителей, прибыли и формируемых из нее фондов. Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных

элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивость банка.

По результатам исследования теоретических основ увеличения капитализации коммерческих банков в условиях внедрения инноваций сформулировали следующие научные выводы, предложения и рекомендации:

1. В современных условиях вопросы увеличение капитализации коммерческих банков имеет важное практическое значение для укрепления финансовой устойчивости банков. Именно капитализация способствует увеличению ресурсного потенциала коммерческих банков за счет дополнительного привлечения прямых и портфельных инвестиций. По этой причине с уровнем капитализации очень тесно связан объем финансового рынка.

2. Исследование банковской системы развитых и развивающихся стран показывает, что финансовая устойчивость служит характеристикой стабильного положения и дальнейшего развития банка как главного элемента банковской системы. Устойчивость отдельного банка, ликвидность, надежность и стабильность банковской системы являются взаимозависимыми показателями, так как обусловлены состоянием экономической среды, в рамках которой осуществляется банковская деятельность.

3. Для увеличения капитализации, укрепления ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков Узбекистана необходимо привлекать опытных отечественных специалистов и специалистов международного класса в области банковской деятельности, аналитиков, научно-исследовательский персонал, а также высшие образовательные учреждения, для разработки, апробирования, а в дальнейшем внедрения современных передовых банковских технологий.

4. В своей деятельности коммерческим банкам приходится учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние причины их возникновения. В категорию первых входят те риски, которые не связаны напрямую с деятельностью банка. Это убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».

2. Рутгайзер В.М. и Будицкий А.Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка URL: <https://www.livelib.ru/author/208447/latest-v-m-rutgajzer-a-e-buditskiy>.
3. Банковское дело. Экспресс – курс/ под ред. О.И. Лаврушина – М.: «Кнорус», 2009.-128 с.
4. Банковское дело. Экспресс – курс/ под ред. О.И. Лаврушина – М.: «Кнорус», 2009. -128 с.
5. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: пер. с англ. – М.: Дело Лтд, 1995.
6. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело. 2019. С.238.
7. Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 535, 540.